

TUTQANOQ KASALLIGIDA ISHLATILADIGAN GABAPENTIN DORI MODDASINI TIBBIYOTDA ISHLATILISHI VA KIMYOVIY TAHLIL USULLARINI O'RGANISH

R.I.Ismoilova
Yo.T.Saidkarimova
A.B.To'xtayevna

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

dr.yorqinoy@gmail.com tel.:+998901206255

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577498>

Dolzarbliigi: Tutqanoq (epilepsiya) kasalligi turli xil xurujlar va xushdan ketishlar bilan nomoyon etuvchi bosh miyaning surunkali kasalligidir. Hozirgi vaqtda ushbu preparatdan bu kasallikni davolashda keng qo'llanilib kelmoqda qo'llanilishiga va bu preparat bilan zaharlanish holatlarining kuzatilishiga sabab bo'lmoqda. Kam uchraydigan asosiy klinik ta'sirlarga quyidagilar kiradi koma, tutqanoq, nafas depressiyasi, siqilish va ko'p organli tizimli allergik turdagi reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Gabapentin tuzilishi bo'yicha gamma-aminomoy kislotasining (GAMK) neurotransmitteri bilan o'xshash, biroq uning ta'sir mexanizmi, GAMK agonistlari va GAMKning old dori shakllari) boshqa preparatlardan farq qiladi. Gabapentin dori preparatini kimyoviy tahlili to'liq o'rganilmagan. [1,3].

Maqsad: Gabapentin toksikologik ahamiyati va gabapentin dori moddasi bilan zaharlanish holatlarini tahlil qilish

Natijalar: Dastlabki tekshirishlar gabapentinni voltaj-bog'liq kalsiy kanallarining $\alpha 2$ - δ -subbirligi bilan bog'lanishini va neyropatik og'riqni paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydigan kalsiy ionlarining oqimini kamaytirishini ko'rsatadi. Gabapentinni neyropatik og'riqdagi ta'sirini boshqa mexanizmlari bo'lib glyutamatga bog'liq bo'lgan neyronlarning o'limini kamayishi, GAMK sintezini oshishi, monoamin guruhi neurotransmitterlarning ajralib chiqishini bostirilishi hisoblanadi. Gabapentin alyuminiy va magniy saqlovchi antatsidlar bilan bir vaqtda qo'llanganida, gabapentinning biokira olishligini 20% ga kamayishi kuzatilgan. Gabapentinni antatsad qabul qilinganidan keyin 2 soat o'tgach qabul qilish tavsiya etiladi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra gabapentin moddasi yupqa qatlam xromatografiya usulida quyidagilar aniqlangan. Xromatografik plitalarda 1-aminometilsiklogeksansirka kislotasida, kieselgel60f254 (shisha), kieselgel 60f254(alyuminiy), kieselgel 60f254 hptlc, Sorbfil pTSX-p-UF. Foydalanilgan reaktivlar: metanol, kaliy permanganat eritmasi, xlor kamerasi, o-tolidin eritmalaridan. Xromatografiya sharoiti: Sorbent — kieselgel 60f254 (10 x 15 sm) yoki Sorbfil pTSX-p-UF; mobil bosqich (pf) - spirtli-suv (95 : 5); running balandligi PF-5-6 sm; qo'llaniladigan sinov moddasi miqdori-1000 mikrogramm; moddaning miqdori 5 mikrogramm (mos yozuvlar echimida olingan); 110 °C da qizigan kaliy permanganat eritmasida natijalar tahlili ko'rib chiqilgan. [1]. Sud-kimyo amaliyotida gabapentinni aniqlash usullarini takomillashtirish, YuQX, YuSSX usuli yordamida tekshiruvlar olib borish va sifat, miqdoriy tahlil usulini ishlab chiqishni maqsad qilib qo'yildi [3].

Xulosalar. Gabapentin dori moddasi bilan zaharlanish holatlari o'rganildi, uni YuQX, YuSSX kimyoviy tahlil usullarini va biologik ob'ektdan ajratib olish uslublarini ishlab chikish rejalashtirildi.

Adabiyotlar:

1. G.A.Kim, O. A. Dexanova, I. A. Sokolova "Оптимизация метода ТСХ для обнаружения примесей в противоэпилептическом препарате"
2. X.Sh Rasulov., Yo.T.Saidkarimova "Gabapentin dori moddasini YuQX usulida tahlilini o'rganish"
3. Yo.T. Saidkarimova, F.S. Jalilov // Tutqanoqqa qarshi gabapentin dori preparatining O'zbekiston farmatsevtika bozorida tutgan o'rni // 2022 yil 3-son "Farnatsiya" Ilmiy-amaliy jurnali Toshkent-2023 mart oyida chop etildi 19-31 betlar